

TA'LIMDA ZAMONAVIY AXBOROT KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARIDAN SAMARALI FOYDALANISH

Davletov Nurlibay Aytmuratovich

Qoraqalpog'iston Respublikasi pedagoglarni yangi metodikalarga o'rgatish
milliy markazi katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'lim jarayonini samarali tashkil etish uchun AKT vositalaridan foydalanish va turli fanlardagi yutuqli omillari keltirilgan. Darslarda o'quvchilarning diqqatini boshqarish va faolligini oshirishda AKT ning o'rni haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: axborot texnologiyalari, texnik afzalliklar, interfaol dars, multimedia, taqdimot.

Ta'lim jarayonida AKTdan foydalanish-bu samaradorlikni oshirish va o'qitish va o'z-o'zini o'rganishni faollashtirishning oqilona usuli. Hozirgi vaqtda o'quvchilarni dars davomida diqqatini bir joyga qaratish va samarali ta'lim berish texnologiyalari muhim amaliy masalalardan biridir. Biz bu jarayonni o'rganish davomida quyidagilarga ega bo'lishimiz mumkin. Axborot texnologiya sohasi orqali ularni darsga jalb qilish va yangi metodik jarayonlarni tashkillash orqali erishishimiz mumkin.

Axborot texnologiyalari yordamida qo'yilgan maqsadlar:

- Axborot madaniyatini oshirish va axborot texnologiyalaridan faol foydalanish orqali ta'lim sifatini oshirish;
- Zamonaviy axborot jamiyatida raqobatbardosh shaxsni tayyorlash;
- Har bir bolaning sifatli ta'lim olishi va har tomonlama rivojlanishi uchun teng sharoit yaratish.

Amaliyotda AKTdan foydalanishning afzalliklarini ikki guruhga: texnik va didaktik guruhga ajratish mumkin. Texnik afzalliklarga tezlik, samaradorlik fragmentlarni ko'rish, tinglash qobiliyati va boshqa multimedia funksiyalari kiradi. Interfaol darslarning didaktik afzalliklari - mavjudlik effektini yaratishdir. O'quvchilarda haqiqiylik hissi, voqealar haqiqati, qiziqish, o'rganish va ko'proq ko'rish istagi paydo bo'ladi.

AKT bilan quyidagi sohalarda ishlash mumkin:

- Darslar uchun taqdimotlar yaratish.
- Internet resurslari bilan ishlash.
- Tayyor o'quv dasturlaridan foydalanish.
- O'z mualliflik dasturlarini ishlab chiqish va ulardan foydalanish.

Kompyuterli o'qitishning afzalliklari juda ko'p:

o‘quvchilarda ma’lum malakalarni shakllantirish vaqti qisqaradi;

mashq qilinadigan topshiriqlar soni oshadi;

o‘quvchilarning ishlash sur’ati jadallashadi;

kompyuter tomonidan faol boshqarishni talab qilinishi natijasida o‘quvchi ta’lim sub’ektiga aylanadi;

o‘quvchilar kuzatishi, mushohada qilishi qiyin bo‘lgan jarayonlarni modellashtirish va bevosita namoyish qilish imkoniyati hosil bo‘ladi;

kommunikatsiya vositalaridan foydalangan holda darsni uzoqdagi manbalar bilan ta’minlash imkoniyati hosil bo‘ladi;

kompyuter bilan muloqot didaktik o‘yin xarakterini oladi va bu bilan o‘quvchilarda o‘quv faoliyatiga motivatsiya kuchayadi va hokazo.

Matematika fanlarini o‘qitishga yangi texnik vositalar, shu jumladan, kompyuter va boshqa axborot texnologiyalarining jadal kirib kelayotgan hozirgi davrida fanlararo uzviylikni taminlash maqsadida informatika fani yutuqlaridan foydalanish dolzarb masalalardan biridir.

Kompyuter texnikalarini talim muassasalariga tatbiq etish, o‘qitish jarayonini optimallashtirishga keng yo‘l ochib beradi. Keyingi o‘n yillikda matematika fanini o‘qitishda kompyuterlardan foydalanish bir necha asosiy yo‘nalishlarda olib borildi. Bularga kompyuter yordamida bilimni baholash, turli tipdagi o‘rgatuvchi dasturlarni ishlab chiqish va rivojlantirish, bilishga oid matematikaviy o‘yinlarni ishlab chiqish va boshqalar kiradi. Matematika o‘qitishda kompyuterlarni qulayligini yana bir yo‘nalishi ayrim o‘quv holatlarini modellashtirishdir.

Modellastirilgan dasturlardan foydalanishning maqsadi, o‘qitishning boshqa usullari qo‘llanganda tasavvur qilish, ko‘z oldiga keltirilishi qiyin bo‘lgan materiallarni tushunarli bo‘lishini taminlashdan iborat. Modellashtirish yordamida o‘quvchilarga ma’lumotlarni grafik rejimda kompyuter multimediasi ko‘rinishida taqdim qilish mumkin. Shu boisdan ular matematikani chuqur o‘rganish va o‘quv jarayonida sezilarli darajada mustaqillik namoyon etishga moyil bo‘ladilar.

Axborot texnologiyalari nuqtai nazaridan atrof-muhit, tasviriy san’at darslari ayniqsa yorqin va samaralidir. Darsning asosini chizmalar, oddiy va animatsion diagrammalar, animatsion va video filmlar bilan tasvirlangan yangi material taqdimoti tashkil etadi. Texnologiya darslarida AKTdan foydalanish o‘qitishni soddalashtiradi, ish tartibini ko‘rsatish mumkin bo‘ladi, soyalar, o‘qlar yordamida kerakli chiziqlarni ko‘rsatishingiz va keyin tayyor natijani ko‘rsatishingiz mumkin. Bundan tashqari, AKT takrorlashlar yordamida ishning murakkab bosqichlarini ishlab chiqishga imkon beradi. Demak, sinflarda pedagogik texnologiyalarni qo‘llash o‘quvchilarning bilim faolligini, ijodkorligini, axborot bilan ishlash ko‘nikmasini, o‘z-o‘zini hurmatini oshirishga yordam beradi, eng muhimi, ta’lim sifati ortib boradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. G‘ulomov S.S. va bosh. «Axborot tizimlari va texnologiyalari». Toshkent, 2000.
2. Buxarkina M., Mosiyeva V. Ta’lim tizimida yangi pedagogik va axborot texnologiyalari. – M., 2000.

